

УДК 001.32:611(092)(470.56)

**ОРЕНБУРГСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ
И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Ф. М. ЛАЗАРЕНКО**

ORENBURG PERIOD OF LAZARENKO'S LIFE AND SCIENTIFIC ACTIVITY

©Каспрук Л. И.,

д-р мед. наук,
Оренбургский государственный медицинский университет,
г. Оренбург, Россия, kaspruk61@yandex.ru

©Kaspruk L.,

Dr. habil., Orenburg State Medical University,
Orenburg, Russia, kaspruk61@yandex.ru

©Стадников А. А.,

д-р биол. наук,
Оренбургский государственный медицинский университет,
г. Оренбург, Россия, rsmu@rsmu.ru

©Stadnikov A.,

Dr. habil., Orenburg State Medical University,
Orenburg, Russia, rsmu@rsmu.ru

©Шевлюк Н. Н.,

д-р биол. наук,
Оренбургский государственный медицинский университет,
г. Оренбург, Россия

©Shevlyuk N.,

Dr. habil., Orenburg State Medical University,
Orenburg, Russia

©Снасапова Д. М.,

Оренбургский государственный медицинский университет,
г. Оренбург, Россия

©Snasapova D.,

Orenburg State Medical University,
Orenburg, Russia

©Жакупова Г. Т.,

Оренбургский государственный медицинский университет,
г. Оренбург, Россия, zhakupova.g81@mail.ru

©Zhakupova G.,

Orenburg State Medical University,
Orenburg, Russia, zhakupova.g81@mail.ru

Аннотация. Рассматриваются историко-медицинские аспекты становления и развития научной гистологической школы в Оренбуржье, а также этапы деятельности ее основателя Ф. М. Лазаренко.

Ф. М. Лазаренко принадлежит ведущая роль в становлении естественно-научного высшего образования в Оренбурге. Он также создал кафедру гистологии в аграрном вузе. Со временем вышеназванная кафедра становится одной из ведущих морфологических кафедр

страны. Создание нового метода культивирования тканей и органов в организме стало одним из наиболее крупных достижений Ф. М. Лазаренко. Основное внимание уделялось фундаментальным медико-биологическим проблемам.

Существование оренбургской научной гистологической школы предопределено идеями, которые внес в науку основатель школы Ф. М. Лазаренко. Оренбургский период жизни и научной деятельности Ф.М. Лазаренко начался в конце 1930 г. и продолжался до его кончины в Оренбурге в ноябре 1953 г. За годы работы в Оренбурге Ф.М. Лазаренко организовал кафедру гистологии в двух оренбургских вузах — сельскохозяйственном (в 1930 г.) и медицинском (в 1944 г.).

Abstract. The historical and medical aspects of the formation and development of the scientific histological school in Orenburg, as well as the stages of the activities of its founder, F.M. Lazarenko.

F. M. Lazarenko has a leading role in the development of natural science higher education in Orenburg. He also created a department of histology in an agricultural university. Over time, the above-mentioned department becomes one of the leading morphological departments of the country. The creation of a new method of tissue and organ culture in the body was one of the most important achievements of F.M. Lazarenko. The main attention was paid to fundamental medical and biological problems.

The existence of the Orenburg scientific histological school is predetermined by the ideas that the founder of the school F.M. Lazarenko. Orenburg period of life and scientific activity F.M. Lazarenko began in late 1930 and continued until his death in Orenburg in November 1953. For years of work in Orenburg, F.M. Lazarenko organized the Department of Histology in two Orenburg universities - agricultural (in 1930) and medical (in 1944).

Ключевые слова: Оренбургская научная гистологическая школа, Федор Михайлович Лазаренко.

Keywords: Orenburg Scientific Histology School, Fedor Mikhailovich Lazarenko.

Оренбургский период жизни и научной деятельности Ф.М. Лазаренко начался с 1930 г. В вышеозначенный период времени в крупных сельскохозяйственных регионах (каковым является Оренбуржье) начали организовывать новые аграрные высшие учебные заведения. Проблема заключалась в том, что в данный период в стране ощущалась острая нехватка специалистов именно в аграрном секторе экономики. В Оренбурге создается институт крупного рогатого скотоводства, который был организован на базе факультетов сельскохозяйственного института, переведенного из г. Самара. Ф.М. Лазаренко был назначен на должность заведующего кафедрой гистологии.

Ф. М. Лазаренко принадлежит ведущая роль в становлении естественно-научного высшего образования в Оренбурге. Он также создал кафедру гистологии в аграрном вузе. Со временем вышеназванная кафедра становится одной из ведущих морфологических кафедр страны. Создание нового метода культивирования тканей и органов в организме стало одним из наиболее крупных достижений Ф. М. Лазаренко. Основное внимание уделялось фундаментальным медико-биологическим проблемам.

Существование оренбургской научной гистологической школы предопределено идеями, которые внес в науку основатель школы Ф. М. Лазаренко. Оренбургский период жизни и

научной деятельности Ф.М. Лазаренко начался в конце 1930 г. и продолжался до его кончины в Оренбурге в ноябре 1953 г. За годы работы в Оренбурге Ф. М. Лазаренко организовал кафедру гистологии в двух оренбургских вузах — сельскохозяйственном (в 1930 г.) и медицинском (в 1944 г.).

Кафедра гистологии была организована в числе первых кафедр Чкаловского (Оренбургского) мединститута. Приказ об ее организации был подписан директором вуза 1 октября 1944 года. Кафедра была размещена в нескольких комнатах 3-го этажа в здании 2-го корпуса института по адресу ул. М. Горького, 45, где размещались и другие вновь организованные теоретические кафедры. (Ранее в этом здании находился военный госпиталь).

Вспоминая об этих днях Ф. М. Лазаренко писал: «1 ноября прозвучал первый звонок. Неуютно еще было в аудиториях, но первые лекции были примечательны по тому подъему, по тем настроениям, которые переживали и профессора и студенты. Началась жизнь нового медицинского института. В день начала занятий и в первые недели не хватало не только уюта в учебных комнатах. Не хватало самого необходимого. В аудиториях студентам приходилось писать без столов, сидя на примитивных скамейках. В лабораториях не хватало необходимого оборудования. Но оборудование поступало на кафедры буквально каждый день. Через 2 недели картина изменилась. Так, например, на кафедре гистологии каждый студент уже имел свое рабочее место с отдельным микроскопом».

Учитывая огромный педагогический опыт Федора Михайловича, приказом директора института (№109 от 5 апреля 1945 года) он был назначен председателем созданной в институте методической комиссии по морфологическим дисциплинам. Федор Михайлович Лазаренко характеризовался необыкновенной оригинальностью подачи учебного материала. Его широкая эрудиция и проблемный подход к будущей профессии способствовали формированию профессиональных качеств будущего врача. Лекции Федора Михайловича на одну и ту же тему, но читаемые в разных вузах (сельскохозяйственном, педагогическом, медицинском) существенно различались расстановкой акцентов, рассмотрением одних и тех же проблем под разными углами зрения. И как отмечает П. В. Дунаев, студентов-медиков в лекциях Ф. М. Лазаренко привлекала профильность подачи материала, направленная на достижение конечной цели - подготовки квалифицированного врача. С первых же дней работы кафедры был создан студенческий научный кружок.

Первоначально организованная Ф. М. Лазаренко кафедра гистологии в мединституте состояла всего из 3-х человек: Ф. М. Лазаренко (зав. кафедрой), З. С. Хлыстовой (доцента кафедры) и В. П. Воиновой (ассистента), чуть позже на кафедру гистологии была приглашена ветврач Л. Н. Карташова (1912-1980). На кафедре гистологии мединститута она проработала до начала 50-х годов, затем много лет до ухода на пенсию работала доцентом кафедры анатомии и гистологии сельхозинститута.

Возглавляя эти кафедры, Ф. М. Лазаренко сконцентрировал усилия на разработке фундаментальных проблем биологии, а также на подготовке кадров ученых и педагогов. К числу весьма значимых результатов полученных в 30-40-е годы под руководством Ф.М. Лазаренко следует отнести представленные ленинградским гистологом Ш. Д. Галустьяном (1940 г.) доказательства эпителиальной природы стромальных компонентов долек тимуса.

Написанная Ф. М. Лазаренко монография «Закономерности роста и превращения тканей и органов в условиях культивирования (имплантации) их в организме», посмертно удостоенная премии АМН СССР им. Б. И. Лаврентьева, вошла в золотой фонд отечественной гистологической науки. Содержащиеся в ней идеи и по сей день привлекают внимание ученых, способствуют прогрессу отечественной науки.

Федором Михайловичем Лазаренко создан новый метод культивирования тканей и органов в организме, что стало одним из крупнейших достижений его именно в оренбургский период его жизни и научной деятельности. Объясняется это тем, что вышеозначенный метод позволил исследовать основные свойства тканевых культур и позволил также выявлять совершенно новые особенности тканей. Решая фундаментальные биологические проблемы, Ф. М. Лазаренко занимался разработкой как теоретических, так и прикладных аспектов ветеринарной медицины. При этом следует отметить, что с 1957 г. он стал уделять основное внимание медико-биологическим проблемам.

Необходимо отметить, что применение его (Ф. М. Лазаренко) метода культивирования дало возможность показать и аргументировать непосредственное взаимодействие эпителия и соединительной ткани при условиях гисто- и органогенезов при воздействии дестабилизирующих факторов. В дальнейшем работы по культивированию тканей способствовали значительному прогрессу методов культивирования и развитию исследований в аспекте трансплантации органов и тканей.

Ф. М. Лазаренко основал в Оренбурге крупную научную гистологическую школу. После его смерти кафедру гистологии медицинского института в 1953-1967 гг. возглавляла его ученица профессор З. С. Хлыстова. Она продолжала развивать основные научные направления, заложенные Ф. М. Лазаренко.

В настоящее время на кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии Оренбургского медицинского университета последовательно продолжается разработка основных научных направлений, заложенных основателем оренбургской школы гистологов Ф. М. Лазаренко:

- онтогенетическое исследование гисто- и органогенезов;
- изучение эволюционной динамики различных тканевых структур;
- исследования гипоталамической нейроэндокринной регуляции морфогенеза и регенерации;
- исследование гисто- и органогенезов в условиях различных экспериментальных моделей; выяснение меж- и внутрисистемных взаимоотношений различных тканевых и органных структур позвоночных в норме, в эксперименте, в условиях действия различных дестабилизирующих факторов в том числе и при взаимодействии про- и эукариот.

Таким образом, развитие и обогащение идей основателя оренбургской научной гистологической школы Ф. М. Лазаренко, генерирование их на основе новых научных задач, исходя из потребностей современности, - залог успешного существования научной школы.

Источники:

1. Архив Оренбургского государственного медицинского университета: Опись 1, св. 4, дело 222, л. 1-22.
2. Оренбургская биографическая энциклопедия. Оренбург, Оренбургск. кн. изд-во, М., Русская книга, 2000.

3. Стадников А. А., Шевлюк Н. Н. Очерк жизни и научного творчества основателя оренбургской школы гистологов члена-корреспондента АМН СССР Ф. М. Лазаренко (1888-1953). Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2003.

Sources:

1. Archive of the Orenburg State Medical University: Inventory 1, 4, case 222, l. 1-22.
2. The Orenburg Biographical Encyclopedia. Orenburg, Orenburg. book. Izd-vo, Moscow, Russian Book, 2000.
3. Stadnikov, A. A., & Shevlyuk, N. N. (2003). An outline of life and scientific creativity of the founder of the Orenburg school of histology of the corresponding member of the USSR Academy of Medical Sciences, F. M. Lazarenko (1888-1953). Ekaterinburg: Izd-vo UB RAS

*Работа поступила
в редакцию 12.12.2017 г.*

*Принята к публикации
16.12.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Каспрук Л. И., Стадников А. А., Шевлюк Н. Н., Снасапова Д. М., Жакупова Г. Т. Оренбургский период жизни и научной деятельности Ф. М. Лазаренко // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2018. Т. 4. №1. С. 50-54. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/kaspruk-stadnikov> (дата обращения 15.01.2018).

Cite as (APA):

Kaspruk, L., Stadnikov, A., Shevlyuk, N., Snasapova, D., & Zhakupova, G. (2018). Orenburg period of Lazarenko's life and scientific activity. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (1), 50-54